

NATRIY BOROGRIDRIDLARNING VODORODNI SAQLASHDAGI O'RNI

Nilufar Axmedova

O'zbekiston Milliy Universiteti, Fizika fakulteti magistranti.

Jamoliddin Razzokov

O'zbekiston Milliy Universiteti, Fizika fakulteti dotsenti,

Fanlar Akademiyasi Materialshunoslik Instituti, katta ilmiy hodim.

Vodorod muqobil energiyamanbai sifatida juda katta samaradorlikka ega [1]. Hozirgi kunda zahirasi tiklanadigan energy amanbalaridan foydalanish asosiy muammolardan biridir. Vodoroddan turli maqsadda foydalanish uchun, avvalo uni saqlash, tashish, tarqatish va xavfsizlik masalasiga yechim topishl ozimdir. Vodorodni saqlash tizimlariga qo'yiladigan talablar uni qo'llash xususiyati bilan belgilanadi. Vodorodni o'zini saqlashdan ko'ra, biror birikma bilan saqlash qulaydir. Bunda vodorodning birikmadagi hajmi va massa ulushi muhimdir. Katta ulushli va katta massali vodorodlarni saqlash uchun matal gidridlar yoki klatrat strukturalar ayni muddaodir [2]. Gidridlar orasida natriy borogidrid H_2 ni yuqori miqdorda tutishi va barqarorligi tufayli alohida o'rin tutadi. Bu esa birikmaning katalitik gidrolizi nazorat qilinadigan sharoitlarda vodorod ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Yana shuni ham aytish mumkinki, natriy borogidrid vodorodni qattiq holatda saqlash uchun eng yaxshi vositadir. 2012-yilda, ilk marotaba vodorodni saqlash uchun, biror bir harorat va bosim sharoitini hosil qilmasdan ham, natriy borogidrid vodorodni o'rtacha sharoitda saqlash, ajratish va qayta chiqaribolish uchun muvaffaqiyatli ishlatilgan[3].

Ma'lumki, natriy borogidrid $NaBH_4$ namlikni faol ushlayoladi. $NaBH_4$ ning suvli eritmalarida uning qisman gidrolizlanishi natijasida har doim bir oz miqdorda $NaOH$ hosil bo'ladi. Shunday qilib, $NaBH_4$ ning gidroliz tezligi suvli eritmaning harorati va pH ga bog'liq. Shuningdek borogidridning suvli eritmalarining harakati natriy uchlik tizimlari $NaBH_4-NaOH-H_2O$ xossalari bilan ham

tavsiflanadi. Natriy borogidridning vodorodni saqlashdagi o'rnini tekshirish ushun NaBH_4 ning 7-42%, konsentratsiyasi, ishqorning 1,5-6% konsentratsiyasi va 0 dan 50°C gacha haroratlar oralig'ida $\text{NaBH}_4\text{-NaOH-H}_2\text{O}$ uchlik tizimi uchun tadqiqotlari o'tkazilgan. O'tkazilgan tajribalarga ko'ra NaBH_4 ning suvli ishqorda parchalanish toza suvga qaraganda ancha sekinroq o'tadiva ularning ishqoriyligi qanchalik yuqori bo'lsa bunday eritmalar nisbatan barqaror bo'ladi.

Demak, vodorodni atmosfera bosimi va xona haroratida saqlash uchun NaBH_4 va suv aralashmasini optimal konsentratsiyasini aniqlash uchun kompyuter modellaridan foydalanish mumkin (rasm 1).

Rasm 1. Klatrat strukturalarda kirindi molekular bilan vodorodni saqlash sxemasi.

Misol uchun, molekular ta'sirlashuvini molekulyar dinamika uslubida tadqiq qilish mumkin [4]. Navbatdagi tadqiqotlarimizda turli konsentratsiyalarda suv aralashmali boron gidridlar bilan amalga oshiramiz va qanday konsentratsiyalarda eng stabil klatrat strukturalar hosil qilishini aniqlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Bartels, Jeffrey R., Michael B. Pate, and Norman K. Olson. "An economic survey of hydrogen production from conventional and alternative energy sources." *International journal of hydrogen energy* 35, no. 16 (2010): 8371-8384.
2. Veluswamy, H.P., Kumar, R. and Linga, P., 2014. Hydrogen storage in clathrate hydrates: current state of the art and future directions. *Applied Energy*, 122, pp.112-132.
3. Olga V. Netskina, Oksana V. Komova, Valentina I. Simagina, Anna G. Gntsler, Yekatrina D. Grayfer “БОРГИДРИД НАТРИЯ - ИСТОЧНИК ЧИСТОГО ВОДОРОДА ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ” Rossiya 2006-у.
4. Tsimpanogiannis, I.N. and Economou, I.G., 2018. Monte Carlo simulation studies of clathrate hydrates: A review. *The Journal of Supercritical Fluids*, 134, pp.51-60.